

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазиллов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Соҳиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Dilmurod Sunatovich Omonov,
O'zR FA Milliy arxeologiya
markazining doktoranti
odilmurod126@gmail.com

SHULLUKTEPA ARXEOLOGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIB BORILGAN ARXEOLOGIK QAZISHMA ISHLARI

For citation: Dilmurod S.Omonov, 1989 ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SHULLUKTEPA ARCHAEOLOGICAL SITE. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.97-103

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219759>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Naxshab vohasida joylashgan Shulluktepa arxeologik yodgorligida olib borilgan qazishmalarga qisman to'xtalib, asosan 1989-yilda olib borilgan qazishmalar natijasi asosida yaratilgan bo'lib, maqolada shuningdek Shulluktepada qazishmalar natijasida ochilgan xonalar yodgorlikka qo'shni bo'lgan bir nechta arxeologik yodgorliklarda ochilgan xonalar bilan qiyoslanildi. Bundan tashqari Movorounnaxrdagi boshqa hudud shahar yodgorliklarining ham tuzulishlari bilan Shulluktepa arxeologik yodgorligi o'rnida mavjud bo'lgan Nasaf shahri qiyoslanildi. Ushbu qazishmalar orqali ochilgan inshootlar IX-XIII asrlarda Naxshab vohasi markazi bolgan Nasaf shahri aynan Shulluktepa arxeologik yodgorligi o'rnida bo'lgan degan fikirlarni yanada mustaxkamlanishiga xizmat qilgan.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo, Naxshab, Nasaf, xona, paxsa, g'isht, qazishma, shahriston, sopol, tanga, devor, eshik, yodgorlik.

Дилмурод Сунатович Омонов,
Аспирант Национального центр археология
АН РУз.
odilmurod126@gmail.com

1989 г. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ ШУЛЛУКТЕПА

АННОТАЦИЯ

Данная статья основана на результатах раскопок, проведенных в 1989 г., с акцентом на раскопки, проведенные на археологическом памятнике Шуллуктепа, расположенном в оазисе Нахшаб, в статье также проведено сравнение помещений, обнаруженных в результате раскопок в Шуллуктепе, с помещениями, обнаруженными в нескольких археологических памятниках, примыкающих к памятнику. Кроме того, город Насаф, существовавший на месте археологического памятника Шуллуктепа, был сопоставлен с сооружениями других городских памятников Мовороуннахра. Обнаруженные при этих раскопках постройки еще

больше укрепили мнение о том, что город Насаф, являвшийся центром Нахшабского оазиса в IX-XIII вв., располагался на месте археологического памятника Шуллактепа.

Ключевые слова: Кашкадарья, Нахалб, Насаф, помещение, пахса, кирпич, раскоп, город, керамика, монета, стена, дверь, памятник.

Dilmurod S. Omonov,
of the National Archaeological Center of the
FA of the Republic of Uzbekistan PhD student.
odilmurod126@gmail.com

1989 ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE SHULLUKTEPA ARCHAEOLOGICAL SITE

ABSTRACT

This article is based on the results of the excavations carried out in 1989, focusing on the excavations carried out in the Shulluktepa archaeological site located in the Nakhshab oasis, the article also compared the rooms discovered as a result of excavations in Shulluktepa with the rooms discovered in several archaeological monuments adjacent to the monument. In addition, the city of Nasaf, which existed on the site of Shulluktepa archaeological monument, was compared with the structures of other urban monuments in Movorounnakh. The constructions discovered through these excavations served to further strengthen the opinion that the city of Nasaf, which was the center of the Nakhshab oasis in the IX-XIII centuries, was located on the site of Shulluktepa archaeological monument.

Index Terms: Kashkadarya, Nakhshab, Nasaf, room, pakhsa, brick, excavation, city, ceramic, coin, wall, door, monument.

1. Dolzarbli:

Qashqadaryo vohasi qadimda ikkita ma'muriy hududiy birlikka bo'lingan bo'lib, bular Kesh va Naxshab vohalaridir. Naxshab o'lkasi Janubiy Sug'dda muhim ma'muriy birlik hisoblanib, uning tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Naxshabning dastlabki ma'muriy markazi bugungi kunda "Yerqo'rg'on xarobalari" nomi bilan saqlanib qolgan yodgorlik o'rnida joylashgan. Ushbu yodgorlik o'rnida joylashgan shahar tarixiy manbalarda turlicha nomlangan. Bular: Qalai Naxshab, Nikshapa, Naxshabibolo, Nashebo, Nashebolo [1, 44 b.] va boshqalar. Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikriga ko'ra ushbu shahar miloddan avvalgi IX – VIII asrda vujudga kelgan bo'lib, uning ravnaqi miloddan avvalgi VI – V asrlarga to'g'ri keladi. Ushbu shahar xarobasi bo'lgan Yerqo'rg'on yodgorligi bugungi Qarshi shahridan 10 chaqirim shimoliy qutbda, Qarshi va Koson oralig'ida joylashgan. Naxshab shahri 567-yilda Eftaliylarga qarshi Turk xoqonligi va Sosoniylar ittifoqining kurashi oqibatida vayronaga uchraydi. Natijada Naxshab vohasining markazi VII asr oxiri VIII asrdan boshlab Shulluktepa yodgorligi o'rnidagi shaharga ko'chadi [2, 38-45 b.].

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Olimlarning fikriga ko'ra Shulluktepa o'rnidagi shahar xarobasi V – VI asrlarda vujudga kelgan. Ushbu shahar ham dastlabki vaqtlarda Naxshab deb yurutilgan biroq arablarning kirib kelishi bilan Naxshab atamasi Nasafga o'zgargan. Shulluktepa yodgorligi bugungi Qarshi shahridan 10 km janubda joylashgan. Arxeologlar va manbashunos olimlar jamoasi o'rta asrlar mahalliy, arab va xitoy manbalarida keltirib o'tilgan Nasaf shahrini aynan bugungi kun Shulluktepa yodgorligi bilan lokalizatsiya qilmoqdalar. Yodgorlik Qashqadaryoning chap qirg'og'ida joylashgan bo'lib, ark, shahriston va rabot kabi uch qisimdan iborat. Yodgorlikning eng baland joyi ark joylashgan qismi bo'lib, uning balandligi 28 m. Arkning umumiy maydoni 180 x 150 m bo'lib, u ikki pog'anali tepalikdan iborat. Arkni hamma tomondan shahriston o'rab turibdi. Shahristonning umumiy maydoni B. D. Kochnevning hisob kitoblariga ko'ra 450 x 350 m. Biroq 80-yillarda shahristonning asosiy qismi ekin maydonlariga aylantirilib yuborilgan. Shahristonni barcha tomondan rabot o'rab turibdi. Shimol tomonda u daryogacha cho'zilgan bo'lsa, janubiy sharqiy tomonda daryo orti bo'ylab ham cho'zilgan. B. D. Kochnevning hisob-kitobi bo'yicha rabot daryoning chap qirg'og'ida 1 kv km

maydonni egallagan bo'lsa, uning o'ng qirg'og'ida ham shuncha maydonni egallagan [3, 38-45 b.]. IX-XIII asrlarda sharq klassik shahar ko'rinishi to'laqonli shakillanib bo'lgan edi, xususan Movarounnahardagi yana bir bu davrga oid yirik shahar Toshkentning ham shahristoni 16 g ga yetgan edi [4, 188 b.].

Nasaf (Shulliktepa) haqidagi dastlabki yozma manbalarni Xtoy yilnomalarida uchratish mumkin. Masalan Tan shu (Tan sulolasi tarixi)da Nasaf haqida quyidagilar yozilgan: “Nashebo boshqa nomi Kichik Shi, chunki Shi (Kesh)ga tobedir. O'tmishda Tuxolo (Toxariston)ga oid hududda o'rin olgan edi. Sharqda Piyozli (Pomir) tog'lari bilan tutashgan. G'arbda Botsisi (Eron) bilan chegaradosh. Janubda qorli tog'lar, yaylovlar va suvlar bilan o'ralgan [5, 44 b.].

Nasaf to'g'risida IX – X asr arab sayyohlari va jug'roflari Istaxriy, ibn-Xavqal, ibn-Xo'rdobek, Maqduziy va ibn-Rusto asarlari va esdaliklarida ham qimmatli qaydlar saqlanib qolgan.

Arab jug'roflari ichida eng dastlabki ma'lumotlarni qoldirgan Ibn Xordobek Nasafni Samarqandga bo'ysinuvchi shaharlar jumlasiga kiritib Nasafdan xalifalik xazinasiga 90 ming dirxam xiroj tushganligini qayt etgan. Bu xiroj 826-yilda to'langan [6, 34 b.].

Maqduziyda Nasaf to'g'risida quyidagi ma'lumotlar keltirilgan: “Nasafni qimmatli Naxshab deyishadi. Unda buzilib ketgan ko'xandiz (ark) va tekis joyda joylashgan, aholi istiqomat qilayotgan rabot bor. Daryo uni ikkiga ajratgan, uning qirg'og'ida, ko'prik boshida hokim uyi (saroy) joylashgan. Rabotda, bozor atrofida jome masjidi joylashgan. Shaharda ajoyib uzumzorlar va haydaladigan yerlar serob, u katta ko'ngilli, havosi toza. Faqatgina unda suv kam, daryosi esa qurub qoladi.”

Ibn Havqalning “Yo'llar va mamlakatlar” asarida Maqduziy ma'lumotlariga qaraganda sal kengroq ma'lumot berilgan, - “Nasafda buzilgan ark bo'lgan, Najjoriya, Samarqand, Kesh, G'o'bdin kabi to'rtta darvozali rabotga ega shahar bo'lgan. Bu shahar Buxoro – Balx katta yo'lida tekislikda joylashgan. Tog'lar undan ikki manzil narida, Kesh tomonda. Nasaf va Jayxun oralig'i cho'llardan iborat bo'lib, u yerda umuman tog'lar yo'q. Nasafda shahar ichidan oqib o'tadigan yagona daryo bo'lib unga Kesh suvlari quyiladi va daryo u yerdan tekislik tomonga shitob bilan oqadi. Hokim saroyi shu daryo qirg'og'ida, “Ko'prik boshi” deb ataladigan joyda joylashgan. Saroy atrofida turma (zindon bo'lsa kerak) joylashgan. Jome masjidi G'ubdin darvozasi tomonda, bayram tantanalari o'tkaziladigan joy Najjoriya darvozasi to'g'risida shahar ichida joylashgan. Bozorlar hokim saroyi bilan jome masjidi oralig'ida, rabotda joylashgan. Nasaf atrofida ko'plab qishloqlar bo'lib shahar masjididan tashqari ularning ikkitasida jome masjidlari bor. Ulardan biri Bazda, boshqasi (ikkinchisi) Kasbi (Kasbi Nasafdan ham kattaroq bo'lgan. Kasbining Nasafdan katta ekanligi Kasbi xarobalarida KATE (Kesh arxeologiya topografik ekspeditsiyasi) olimlarining olib brogan arxeologik razvedka ishlari mobaynida aniq o'lchovlar yordamida to'la isbotlandi [6, 35 b.]. Nasafga xatto shahardan katta bo'lsa ham jome masjidlariga ega bo'lmagan qishloqlar ham qarashlidir. Uning atrofidagi qishloqlarning aksaryati yog'in-sochinlar yordamida sug'oriladi. Nasafda va uning rustoqlarida yuqorida tilga olingan daryodan boshqa daryo yo'q, lekin u ham ayrim yillari qurub qoladi. Bog'lar va ekinzorlarni sug'oradigan quduqlar ham mavjud. Nasaf rustoqining asosiy qismi hosildor va gullab-yashnagan”.

Nasaf (Shulluktepa) haqida ko'plab mahalliy mualliflar ham malumotlar keltirib o'tgan, biroq bu asarlarning ko'pchiligi bizga qadar yetib kelmaganligini eslab o'tishimiz kerak. Masalan, Abul Xaris Asad ibn Xamuriy al-Varsiniy (927-yilda vafot etgan)ning “Kesh va Nasaf kishilarining raqobatlari to'g'risida kitob” asarlari bevosita Nasaf va Kesh tarixi bilan bog'liq bo'lgan. Mashhur tarixchi Abul Abbos Jafar ibn Muhammad an-Nasafiy al-Mustafiri (hijriy 432/ milodiy 1041-yilda vafot etgan)ning ikki jildli “Nasaf va Kesh tarixi” kitobi. Ushbu kitobdan mashhur Marvlik tarixchi va tilshunos as-Somoni (1113-1167) o'z asarida keng foydalangan [7, 100 b.]. Lekin bu ikki qimmatli manba ham bizgacha yetib kelmagan.

Bizgacha yetib kelgan asarlar ichida Nasaf to'g'risida ancha keng ma'lumotlar jamlangan asar Abu Said Abdulkarim ibn Muhammad as-Samoniyning “Kitob al-Ansab” bo'lib unda bevosita Nasaf shahri ichida joylashgan 3 mahalla, 4 ko'cha, 1 rabot, 2 xona, 1 darvoza va 1 burj to'g'risida ma'lumot berilgan. As-Samoni Nasaf viloyatida joylashgan 40 qishloq, 1 rustoq va 1 qasr nomlarini ham keltiradi. [7, 127-136 b.].

Nasaf to'g'risidagi ma'lumotlar Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asarida ham uchraydi. Bu asarda u Muqanna qo'zg'olonining markazlaridan biri sifatida tilga olingan, lekin shahar sifatida uning boshqa jihatlari to'g'risida biror-bir ma'lumot berilmagan. Nasaf to'g'risida tarixiy voqealarni hikoya qilishdagina to'xtab o'tgan mualliflardan Tabariyni misol keltirish mumkin. Uning malumotlariga ko'ra Somoniylar davrida (X asrda) Nasaf Turkistonda tarqalgan Shia mafkurasining markazlaridan biri sifatida tilga olingan [8, 253 b.].

3. Tadqiqot natijalari:

Shulluktepa arxeologik yodgorligida dastlabki arxeologik kuzatuv ishlari XIX asrning 80-yillaridan boshlangan (1-rasm). Xususan, Shulluktepaga birinchi bor 1883-yilda yozuvchi V. V. Kristovskiy tashrif buyurgan va kuzatishlar olib brogan [6, 41 b.]. 1885-yilda Shulluktepaga tashrif buyurgan B. N. Litvinov shahar xarobalari haqida ushbu fikrlarini keltirib o'tgan – "Qarshi atrofida arxeologiya va tarix uchun eng qimmatli bo'lgan xaroba Shulluktepa qal'a xarobasi joylashgan. Aholi hozirgacha o'z qurilishlari uchun shu yerdan g'isht olib ketadi, ko'plab uylar, Qarshining mashhur hammomlari mana shu g'ishtlardan qurilgan. Hozir ham Buxoro bozori Shulluktepadan qazib topilgan ajoyibotlar bilan to'la. Ko'pchilik mozayik koshinlarga tushurilgan naqishlar mis idishlarga berilgan tasvirlar bu yerda yashab o'tganlarning yuqori madaniyatidan va nihoyatda nozik dididan dalolat beradi. Ajoyib koshinlar, haykalchalar mis idishlar, tangalar va qabrtoshlar fanga ko'plab yangiliklar va qiziqarli narsalarni bera oladigan serg'ayrat insonni kutmoqda". Keyinchalik Litvinov bu yerni Nasaf shahri xarobalari ekanligiga amin bo'lgan [6, 69 b.]. Biroq to Sovet ittifoqiga qadar bu yerda olib borilgan harakatlar havaskorlik darajasida bo'lib qoldi, xolos.

Shulluktepada arxeologik qazishmalar sobiq ittifoq davrida qizg'in tarzda olib borildi. Shulluktepada arxeologik qazishma ishlari 1946-yildan boshlandi. S. K. Kabanov arkning pastgi maydonida va shimoliy qismida olib borgan qazishma ishlari natijasida dastlabki moddiy manbalar qo'lga kiritildi [6, 42 b.].

1965-yilda Toshkent Davlat Universiteti tarix fakulteti arxeologiya kafedrasining KATE (Kesh arxeologiya topografik ekspiditsiyasi) olimlari M. Y. Masson boshchiligida Qarshi vohasining bir qator yirik yodgorliklarida arxeologik qidiruv ishlarini olib bordilar. Bu guruh tomonidan Qarshi qal'asi, Qalayi Zohaki Maron va jumladan, Shulluktepada olib borilgan tadqiqotlar jarayonida bu shahar xarobalarining rejaları qog'ozga tushurildi, ular to'g'risida tarixiy faktlar to'plandi. Mana shu davrda arkdan 250 metr shimoliy-sharqda strategrafik shurf qazildi (ushbu shurf olimlar guruhi tomonidan raqamlanmagan) [6, 42 b.].

1972-yildan boshlab Qarshi vohasining Shulluktepa va boshqa o'rta asrlarga mansub yodgorliklarida yangi tashkil etilgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi arxeologiya institutining R. X. Sulaymonov boshchiligidagi arxeologik ekspiditsiyasi olimlari ish boshladilar. B. D. Kochnev shahristonning to'rtta joyida va arkning ikkita joyida qazishmalar olib brogan. Shaxristondagi qazishmalar natijasida XI-XIII asrlarga oid ko'plab sopol buyumlar topilgan. Ularning ichida eng noyoblari 1-qazishmadan topilgan bosma naqishli ko'zaning parchasi bo'lib, uning qorni odatdagidek yumaloq bo'lmasdan ko'pqirrali bo'lgan, bunaqa turdagi ko'zachalar Qashqadaryo vohasining boshqa hechbir yodgorligida uchramaydi. 2-qazishmadan qariqma naqishli simob ko'zachaning bir bo'lagi ham topilgan. 4-qazishmada shahristonning 8 m chamasi chuqurlikdagi madaniy qatlamlari o'rganilgan. Natijada shahristonning yuqori qatlamlari XII-XIII asrlarga oid ekanligi va quyi qatlamlari V-VI asrlarga oiyid ekanligi aniqlandi [3, 38-45 b.].

1989-yilgi arxeologik qazishmalar mavsumida V. D. Piren

1-shurf. 1946-yil S.K. Kabanov
2-shurf. 1946-yil S.K. Kabanov
3-shurf. 1965-yil M.Y. Masson
4-shurf. 1972-yil B.D. Kochnev
5-shurf. 1972-yil B.D. Kochnev
6-shurf. 1972-yil B.D. Kochnev
7-shurf. 1972-yil B.D. Kochnev, 1987-yilda M.H. Isomiddinov va A.A. Raimqulovlar tomonidan davom ettirilgan.
8-shurf. 1972-yil B.D. Kabanov.
9-shurf. 1987-yil V.A. Piren
10-shurf. 1989-yil V.A. Piren
(Bazi tadqiqotchilar tomonidan shurflari raqamlanmagani uchun maqolada shurflarni qazilgan vaqtdan kelib chiqib raqamladik)

(1-rasm)

boshchiligidagi O'zSSR FA qoshidagi arxeologiya institutining jamoasi Shulluktepaning shahriston va rabot qismlarida qazishmalar olib borishdi.

V. A. Piren shahristondagi qazishmani 10-qazishma deb nomlagan. 10-qazishma Shulluktepa arkidan 120 m sharq tomonda olib borilgan bo'lib, unda Shulluktepa shahristonining eng so'nggi davrlariga oid bo'lgan memoriy qurilish qoldiqlari o'rganilgan. Olib borilgan qazishmalar natijasida to'la va qisman sakkista xona ochib o'rganilgan (2-rasm).

1989-yilgi Shulluktepa shahristonining
10-qazishmasida ochilgan xonalar chizmasi

(2-rasm)

1-xona. Xona qazishmaning shimoliy-g'arbiy burchagida joylashgan. Uning uzunligi 1.60 m, eni 1 m atrofida bo'lgan. Xonaning kirish joyi uning maydoniga nisbatan olganda ancha keng bo'lib eni 90 sm. Xonaning poli 95 sm chuqurlikda joylashgan bo'lib, u g'arbiy devorga tomon ko'tarilib borgan. Xonada sopol idishlarning parchalari, suyaklar, ikkita zanglagan mis plastinkalar, mis qozonning zanglagan qulog'i va bir dona mis tanga topilgan [9, 36-40 b.]. Nasaf (Shulluktepa) bilan zamondosh Naxshab vohasida joylashgan yana bir yirik yodgorlik Oltintepada 1974-1979 yillarda arxeologik kuzatish ishlarini olib borgan B. D. Kochnev xuddi Shulluktepadagi kabi IX-XIII asrlarga tegishli sirlangan va sirlanmagan sopol idish qoldiqlarini topgan. Undan tashqari 1975-1977 yillardan ushbu yodgorlikning rabot qismi haydalayotganda uchta kumush dirxamlar xazinasi topilgan. B. D. Kochnevning malumotlariga ko'ra bu dirxamlar somoniylar davriga tegishli [10, 41-49 b.].

2-xona. Ko'rinishiga ko'ra ko'proq koridorni eslatadiga bu xonaning eni 80-85 sm. Xona devorlari paxsadan qilingan bo'lib ularning saqlanish balandliklari 80 sm atrofida. Pol 90 sm chuqurlikda joylashgan bo'lib uning yuzasi suvoq qilingan. Xonaning g'arbiy qismida 70 x 70 sm maydonchada 2-3 sm qalinlikda qamish qatlami topilgan bo'lib, u xonaning tomi buzilishi oqibatida tepadan tushgan bo'lsa kerak. Bu esa xonalarni qamish yordamida yopilganligidan dalolat beradi. Xonadan sopol buyumlar parchalaridan tashqari metal quyush uchun qolip, temir mixlar, temir qoziq, mis plastinka parchasi va mis tanga parchasi qo'lga kiritilgan.

3-xona. Xona ikkinchi xonaning janub tomonida joylashgan bo'lib, o'lchamlari 3.15 x 1.6-2 m, yani xona g'arbga tomon kengayib borgan. Xona poli 1 m chuqurlikda joylashgan bo'lib, uning yuzasi loy bilan suvalgan. Devorlari paxsadan urulgan. G'arbiy devor tagida tomonlari 1.7 x 1.5 m balandligi 30-40 sm bo'lgan paxsa supa mavjud bo'lib, uning ustiga o'choq qurilgan. O'choqning devorlari qirralariga pishiq g'ishtlar terilgan. Uning ichidan 8 sm qalinlikdagi yongan qamishning kullari topilgan. Xonadan sopol buyumlar parchalaridan tashqari shisha parchalari, mis qoshiqcha, mis plastinkalarining bo'laklari, temir skoba, temir pichoq parchasi va boshqa xo'jalik asboblarining parchalari uchragan. 1981-yilda B. D. Kochnev tomonida Oltintepaning rabotida tomonlari 3.30 x 3 m, chuqurligi 2.8 m bo'lgan shurf tashlanishi natijasida shurfning janubiy-g'arbiy qismida eng quyi qurilish qatlamiga oid yuqoridagi uchunchi xona paxsa devorlari singari paxsadan qilingan eni 85 sm bo'lgan devor topilgan [10, 41-49 b.].

4-xona. Xona uchunchi xonaning sharqida joylashgan bo'lib, uning o'lchamlari to'la ma'lum emas. Uning eni 2-2.7 m, uzunligi 5 m dan ortiqroq bo'lib uning sharqiy devori topilmagan. Xona devorlarining shaqlanish balandliklari 55-60 sm bo'lib paxsadan qurilgan. Xonaning poli loy bilan suvoq qilingan bo'lib, u 85 sm chuqurlikdan topilgan. Xonaning sharqiy tomonida keng supa bo'lib, uning eni 2.2 m bo'lib, bu supa xonaning xali ochilmagan qismi tomonga davom etgan. Xonaning shimoliy devori tagida xam supa mavjud. Xonadan sopol buyumlar parchalaridan tashqari mis sirg'a, mis tanga va boshqalar topilgan.

5-xona. Xona uchunchi xonaning g'arbida joylashgan bo'lib, u uchta eshik orqali boshqa xonalar bilan tutashgan. Sharqiy devorda poldan to devorning saqlangan balandligich davom etgan tik o'yiqli mavjud bo'lib, ular nima maqsadda qilinganligi nomalum. Xonaning poli 80-90 smda joylashgan bo'lib uning yuzasi loy bilan suvoq qilingan. Xona 8-xona bilan umumiy lashib yagona

xonani tashkil qilgan bo'lsa kerak, chunki ularning planirovkasiga ko'z tashlansa bu yaqqol ko'rinib turadi.

6-xona. Bu xonaning kichikroq qismi ochilgan bo'lib uning o'lchamlari malum emas. Xonaning poli 1 m chuqurlikda joylashgan bo'lib, uning yuzasi loy bilan suvoq qilingan. Boshqa xonalardan farqli o'laroq bu xonadan ko'p miqdorda uy xayvonlari suyaklari topilgan.

7-xona. Xona to'rtinchi xonaning janubiy-g'arbida joylashgan bo'lib, bu xona bilan kirish joyi orqali bog'langan. Xonaning devorlari tog'ri tortilmagan va bu xol xonaning cho'ziq doyrasimon ko'rinishga ega bo'lishiga

sabab bo'lgan. Xonaning eni 1.5 m atrofida, bo'yi esa nomolom. Pol 90 sm chuqurlikda joylashgan bo'lib yuzasi loy bilan suvoq qilingan. Bu xonadan ham xuddi 6-xonadagi singari juda ko'plab xayvon suyaklari topilgan. V. A. Piren tomonidan shahristonda olib borilgan tatqiqotlar davimida pishiq g'isht va paxsa asosiy qurilish materiyali sifatida ko'zga tashlangan bo'lsada bu davr Naxshab vohasining boshqa yirik yodgorliklaridan biri Xontepada ko'proq xom g'ishtlardan foydalanganliklarini ko'rishimiz mumkin [9, 36-40 b.]. 1980-yillarda ushbu yodgorlikda N. Y. Nefedov qazishma ishlarini olib borish jarayonida yodgorlikning so'nggi qurilish davriga yani VIII-X asrlarga tegishli bo'lgan monumental inshoot qoldiqlarini topadi. Ushbu inshoot 44 x 22 x 10 xajimdagi xom g'ishtlardan qurilgan (11, 107-116 b.).

4. Hulosa:

Maqolaning xulosa qismida Nasaf shahri xaqidagi yozma manbalar va 1989-yildagi olib borilgan qazishmalar natijasidan quydagilarni xulosa qilishimiz mumkin.

O'rta asr yozma manbalariga tayanadigan bo'lsak VI asr o'rtalarida Naxshab (Yerqo'rg'on) eftaliylar va turk-sosoniylar o'rtasidagi jang natijasida tanazullga yuz tutgandan so'ng voxa markazi shulluktepa o'rnidagi yangi Naxshabga ko'chdi.

1989-yilgi qazishmalar va undan oldingi qazishmalar natijasida ochilgan xonalar va qo'lga kiritilgan sopol buyumlar (1-rasm), mis va temir idish qoldiqlari, shisha siniqlaridan xulosa qilish mumkinkiy shaharda hayot V-VI asrlardan paydo bo'lgan, IX-XIII asrlar oralig'ida voxaning to'la qonli markazi vazifasini o'tab bergan bo'lish mumkin.

1989-yil Shulluktepa shahristonidagi 10-qazishmada ochilgan xonalardan topilgan sopol buyumlar

(3-rasm)

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Ravshanov P., Xushvaqov N. Qashqadaryo tarixiga sayohat. Toshkent: Nash-ot «Ilm-ziyo-zakovat», 2020. 219 B. (Ravshanov P., Khushvakov N. Journey to the history of Kashkadarya. Tashkent: publisher "Ilm-ziyo-zakovat", 2020. 219 p.)
2. Rayimqulov A. A. Janubiy Sug'dning VIII-XIV asrlar davri tarixiy topografiyasi. Dis... dok. tar. fan. Samarqand, 2018. S. 38-45. (Rayimkulov A. A. Historical topography of Southern Sughd in the 8th-14th centuries. Dis... doc. his. science.)
3. Кочнев Б. Д. Отчет о работах городища Шуллиуктепа за 1976 г. Архив Института археологии АН РУз, Ф. 3.01, Д. 38. С. 14-29. (Kochnev B. D. Report on the work of the settlement of Shulluktepa for 1976. Archive of the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, F. 3.01, D. 38. 14-29 P.)
4. Филанович М. И. Ташкент зарождение и развитие города и городской культуры. Ташкент: Изд-во «Фан», 1983. С. 199. (Filanovich M. I. Tashkent, the origin and development of the city and urban culture. Tashkent: Publishing house "Fan", 1983. P. 199.)

5. Boboyorov G'. O'zbekiston tarixi. Toshkent: Nash-ot «O'zbekiston» 2014. 44 B. (Boboyorov G'. History of Uzbekistan. Tashkent: publisher "Uzbekistan" 2014. 44 p.)
6. Массон М. Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен (Из работ Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965-1966 гг.). Ташкент: Изд-во «Фан», 1973. С. 102. (Masson M. E. Capital cities in the lower reaches of Kashkadarya from ancient times (From the works of the Kesh archaeological and topographic expedition of the Tashkent State University (1965-1966). Tashkent: Fan Publishing House, 1973. 102 P.)
7. Камалиддинов Ш. С. “Китаб ал-Ансаб” Абу Са’да Абдалкарима ибн Мухаммада ас-Сам’ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. Ташкент: Изд-во «УЗБЕКИСТАН» 1993. 376 С. (Kamaliddinov Sh. S. "Kitab al-Ansab" by Abu Sa'd Abdalkarim ibn Muhammad al-Sam'ani as a source on the history and history of culture of Central Asia. Tashkent: UZBEKISTAN Publishing House, 1993. 376 P.)
8. Бартольд В. В. Географический очерк Мавераннахра. Ташкент: Изд-во «Фан», 1963. 253 С. (Bartold V.V. Geographical sketch of Maverannahr. Tashkent: “Fan” Publishing House, 1963. 253 P.)
9. Пырен В. Отчет о работах городища Шуллактепа за 1976 г. Архив Института археологии АН РУз, Ф. 3.01, Д. 74. С. 11-23. (Pyren V. Report on the work of the Shulluktepa settlement for 1976. Archive of the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, F. 3.01, D. 74. 11-23 P.)
10. Кочнев Б. Д. Работы на Алтынтепе //АО 1981 года, М: 1982. С. 41-49. (Kochnev B. D. Works on Altyn-tepe // АО 1981, М: 1982. 41-49 P.)
11. Нефедов Ю. Н. Некоторые итоги раскопок дворцового комплекса Еркургана // ИМКУ. Вып. 24. – Ташкент: Фан, 1990. С.107-116. (. Nefedov Y. N. Some results of the excavations of the palace complex of Erkurgan // IMKU. Issue. 24. - Tashkent: Fan, 1990. P. 107-116.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000